

Gulbahor Orzikulova
Master student
National university of
Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan

Gulbahor Orziqulova
Magistr,
O'zbekiston Milliy
Universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

Гульбахор Орзикулова,
Магистр,
Национальный
университет Узбекистана

О'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XOTIN-QIZLARINING JAMIYAT IJTIMOIY-IQTISODIY HAYOTIDAGI O'RNIGA OID DAVLAT SIYOSATINING YURITILISHI

ANNOTATSIYA: ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlar hamda ularning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi o'zni aks ettirilgan. Bundan tashqari bugungi kunda ayollarning jamiyatdagi barcha sohalarida o'z faoliyatlarini olib borishga keng imkoniyatlar yaratilayotgani va bularning barchasi qonunchilikda ham aks etishi atroflicha yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR: xotin-qizlar, gender tengligi, ijtimoiy-iqtisodiy soha, bandlik, qarorlar.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО РОЛИ ЖЕНЩИН В СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ: в данной статье отражены возможности, созданные для женщин в Республике Узбекистан и их роль в социально-экономической жизни общества. Кроме того, уточняется, что сегодня женщинам предоставляются широкие возможности для осуществления своей деятельности во всех сферах жизни общества, и все это отражено в законодательстве.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: женщины, гендерное равенство, социально-экономическая сфера, занятость, решения.

THE PUBLIC POLICY OF THE REPUBLIC OF ZBEKISTAN REGARDING THE PLACE OF WOMEN IN THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE SOCIETY

ABSTRACT:. This article reflects the opportunities created for women in the Republic of Uzbekistan and their role in the socio-economic life of the society. In addition, it is detailed that today, women are being given wide opportunities to carry out their activities in all spheres of society, and all this is reflected in the legislation.

KEY WORDS: women, gender equality, socio-economic sphere, employment, decisions.

Ayol — yurt tarbiyachisi, shu bilan birga jamiyat rivojida asosiy yetakchi hisoblanadi. Uning mehr-muruvati, muhabbati bilan sugʻorilgan navnihollari boʻlmish ertamiz egalarining unib-oʻsishiga, kamol topishiga sabab boʻladi. Ayol baxtli boʻlsa, jamiyat baxtli boʻladi. Xotin-qizlarni hurmat qilgan, qadrlagan yurtning esa buguni va kelajagi shubhasiz yuksakdir!

Tarixdan ham bizga maʼlumki, maʼrifatparvarlarning jadidchilik harakatlarida ham “xotin-qizlarni toʻlaqonli aʼzolari sifatida qabul qilmasdan, oila masalasini toʻgʻri hal qilmasdan, yosh avlodni toʻgʻri yoʻlda tarbiyalamasdan turib, jamiyatni isloh qilish, uning rivojini taraqqiyot sari yoʻnaltirish mumkin emas, oxir-oqibatda millat taqdiri uning ayollar va oilasining holatiga bogʻliqdir” – deya xotin-qizlarni millat tayanchi, jamiyatning madaniy-maʼnaviy darajasi yuksalishida asosiy vositachi sifatida qarab oʻz gʻoyarini hayotga tadbiiq etish uchun kurashganlar.

Yurtimizda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi ijtimoiy faolligini oshirish masalasiga alohida eʼtibor berila boshladi. Hozirgi kunda ham davlatimiz tomonidan xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, jamiyatda oʻz oʻrnini topish, qadrini va qaddini koʻtarish maqsadida koʻplab ishlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PF-5325-sonli Farmoni qabul qilinganligi buning yorqin ifodasidir. Mazkur Farmon bilan xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda oʻz qobiliyat va imkoniyatlarini roʻyobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga soʻzsiz rioya qilinishini taʼminlash, onalik va bolalikni har tomonlama

qo'llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu Farmonni qabul qilishdan asosiy maqsad xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqib, ularning oila va jamiyatdagi o'rni va mavqeini mustahkamlash, salohiyatini to'la namoyon etishi, oilalardagi ijtimoiy-ma'naviy muhitni yana-da sog'lomlashtirishga xizmat qiladi. Yurtimiz ravnaqi, farzandlarimiz, xususan, qizlarimizning bilimli, har jihatdan barkamol bo'lib ulg'ayishida, jamiyatimizning ma'naviy-ma'rifiy jihatdan yuksalishida xotin-qizlarimizning hissasi beqiyosdir. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil iyun oyida Oliy Majlis Senatidagi nutqida: "Meni kishilarimiz ongida paydo bo'lgan stereotip ko'p o'ylantiradi. Odatda biz ayolni, avvalambor, ona, oila qo'rg'onining qo'riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu, shubhasiz, to'g'ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarning faol va tashabbuskor ishtirokchisi ham bo'lishi kerak", degan fikrlari tadqiqotimiz mohiyatini tashkil etadi.[3]

Maqola istiqlol yillarida mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va erkinligi, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy faolliklarini oshirishga oid amalga oshirilgan davlat siyosati va mexanizmlarini tadqiq etishga oid umumqabul qilingan tarixiy va sotsiologik metodlar – tizimli tahlil, qiyosiy-tarixiy, tuzilmaviy, funksional yondashuv,

qiyosiy-mantiqiylik, tahliliy, ketma-ketlik, xolislik, obyektivlik tamoyillari asosida yoritilgan. Qadimiy diniy muqaddas manbalar, Sharq allomalarining nodir asarlari bilan bir qatorda, istiqloldan keyingi chorak asrdan ziyodroq davrda jamiyat taraqqiyotida xotin-qizlarning davlat va jamiyat hayotida tutgan o'rnini o'rganish asoslarini, islohotlarni rivojlantirish va yangi bosqichga olib chiqishdagi keng imkoniyatlari, masalaning u yoki bu jihatlari o'zbekistonlik olimlar, avvalo, mustaqil O'zbekistonning Birinchi Prezidenti I.A.Karimov, davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning ma'ruza va asarlarida, qolaversa, mamlakatimizda oila va jamiyat aloqalarini o'rganishga xizmat qiladigan xalqchil metodlarini o'zida aks ettirgan nazariy tadqiqotlar va yetakchi olimlar (O.Musurmonova, D.Karimova, Z.Shodiyeva, R.Nazarova, S.Akramova, D.Tashmuxeamedovalar)ning hamda xorijlik soha mutaxassisleri (G.Turetskaya, I.Furmanov, YU.Kargapolova, A.Melvil)ning fundamental manbalarilarida o'z aksini topgan.[3]

Tadqiqotchi olimi Feruza Davronova hamda tarix fanlari nomzodi Manzura Boltaboyevalar ham o'z izlanishlarida yurtimizda ayollarga yaratilayotgan imkoniyatlar hamda ijtimoiy-iqtisodiy sohada xotin-qizlar bandligi masalalariga alohida to'xtalib o'tishgan.

Mamlakat ravnaqi, taraqqiyoti fuqarolarining ijtimoiy-siyosiy ongi, aqliy tafakkuri, salohiyatiga, bevosita va bilvosita inson omilining faolligiga borib taqalar ekan,

xo'sh, faollik o'zi nima, uning qanday turlari va ko'rinishlari mavjud, u nimalarda namoyon bo'ladi, degan haqli savol tug'iladi. Faollik – bu shaxsning voqelikni o'z ehtiyojlari, qarashlari va maqsadlariga muvofiq ravishda o'zgartirish qobiliyati, irodasi bo'lib, faoliyat turining muhim ahamiyatga ega bo'lgan xususiyat hisoblanadi. U ijtimoiy hodisa sifatida inson va jamiyat hayotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Boshqacha aytganda, faollik – har qanday maqsad yoki harakatni amalga oshirishda yuzaga keladigan dinamik holatni (faoliyatni) aks ettiruvchi ehtiyojdir. Aqliy faollikning ko'rinadigan va kuzatiladigan ko'rinishi kishilar xulq-atvorida namoyon bo'ladi. Faollik omili xulq-atvorga nisbatan kengroq tushuncha hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, xulq-atvorni faollikni namoyon qilishning bir ko'rinishi sifatida ham tushuntirish mumkin. XIX asrda yashab-ijod qilgan fransuz yozuvchisi Pol Valeri inson faolligiga quyidagicha ta'rif beradi: “Tabiatda o'simlik ildizi namlikka tomon, tepasi esa yuqoriga qarab intiladi va bir holatdan boshqasiga tomon intiladi... Yashash – bu doimiy nimadir yetishmayotganligini his etishni anglatadi: biror narsaga erishish uchun o'zgarmoq, shu bilan boshqa bir ehtiyoj ta'siriga tushib qolish holatidir” [8, C.218]. Shu tariqa aytish mumkinki, psixologik talqinlarda faollikning ixtiyoriy va majburiy turlari tasnifi mavjud. Ixtiyoriy faollikning asosiy shartlari sifatida niyat, maqsad va maqsadga olib boradigan jarayonni boshqara olish imkoniyati mavjudligida ko'rish mumkin. Bizning

mavzuimiz doirasida bunga misol qilib insonlarning atrofida qilarga, yoru birodarlariga, yaqinlari va oila a'zolariga yordam berish, qo'llab-quvvatlash, taklif va tavsiyalari bilan o'rtoqlashishini ko'rsatish mumkin. Majburiy faollik insonda tasodifan, ba'zi tashqi va ichki sabablar tufayli yuzaga keladi va u o'zi bilmagan va anglamagan holda faollik ko'rsatadi. Majburiy faollikka kattalar tomonidan kichiklarni biror bir faoliyatga undash, rahbarning ishchilarga vazifa yuklashi va talab qilishini misol qilishimiz mumkin. Mashhur psixolog Zigmund Freyd izlanishlarida inson xatti-harakatlari va faolligiga e'tibor qaratar ekan, faoliyatdan maqsad zavqlanish ekanligini, insonning har qanday faoliyati, jumladan, fikrlash, idrok etish, xotira, tasavvur qilish uning qiziqishlari asosida amalga oshishini ta'kidlab o'tadi. Natijadan qoniqish hissi faoliyatning asosiy sababi ekanligini aytadi. Darhaqiqat, inson maqsadiga erishish uchun harakat qilar ekan, kutilgan natijaga erishish uchun izlanadi, intiladi. Sarflangan harakatlar kutilgan natijaga olib kelganda, albatta. O'z ishidan faxrlanish hissini tuyadi, bu esa uning keyingi faoliyatiga asos bo'la oladi. Har bir inson jamiyatning bir bo'lagi sifatida o'zini namoyon qilish, ya'ni jamoada ma'lum bir o'rinni egallash, o'z ehtiyojlarini qondirish uchun biror-bir faoliyatni amalga oshirishi kerak. Shaxs faolligini shartli ravishda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va madaniy faollik kabi turlarga ajratib olamiz va har biriga ta'rif berishga harakat qilamiz

O'zbekiston tarixida ilk bor milliy parlamentdagi ayollar soni 32 foizga yetdi. Mamlakatdagi rahbarlik lavozimidagi ayollar soni esa 30 foizdan oshganligini ko'rishimiz mumkin. Ayni paytda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatda tutgan o'rnini oshirish, turli sohalarda faol xizmat qilayotgan olimalar, ziyoli ayollar hamda munis opa-singillarimizning qadr-qimmatini yuksaltirish, mehnatlarini e'tirof etish maqsadida Respublikamizda Ma'naviyat va ma'rifat markazi «Ma'rifat» targ'ibotchilar jamiyati tomonidan 8-mart — Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan «Ayolga ehtirom!» loyihasi o'tkazilishi va ushbu loyiha davomida yurtimizdagi 500 nafardan ziyod xotin-qizlarga bayram tuhfalari taqdim etilishini misol tariqasida keltirishimiz mumkin. [4]

Shunday qilib, ishonch bilan ta'kidlash mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev rahbarligida xotin-qizlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning huquqiy va institutsional mexanizmlari yaratilgan.

Iqtisodiy o'sish, bandlik va ayollar hamda kambag'allikni qisqartirish o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Davlatimiz salohiyatli kadrlarni tayyorlash hamda aholining ehtiyojmand qatlamlarini, ya'ni xotin-qizlar, yoshlar va nogironlar bandligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. N.Jo'rayeva. O'zbekistonda xotin-qizlarga munosabat, (o'quv qo'llanma), T.-2013, - 268 b.
2. S.Djasanova. Jamiyat hayotida xotin-qizlar va ularning ijtimoiy faolligi, (monografiya). T. "Tafakkur qanoti" -2014 96 b.
3. Давронова, Ф. Р. (2021). Давлат бошқарувида хотин-қизларнинг ижтимоий институт сифатидаги ўрни. Взгляд в прошлое, 4(2).
4. Atabayeva, K. (2023). Jamiyatimizda iqtisodiy sohalarda ayollarning o'rne. Scholar, 1(4), 23-27.